

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da Silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professora Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professora Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevoluciao.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.8221959

Vivian Correia Falconeris¹

RESUMO

O referido artigo sobre teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil tem como objetivo sistematizar as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil. Dessa forma, expressa o fato de que todo conhecimento está associado a uma ação, e o conhecimento de que um objeto ou fenômeno os está utilizando e assimilando-os ao plano de ação do sujeito, permite compreender que essa é uma proposta epistemológica. Para tanto, realiza uma pesquisa a partir de uma metodologia bibliográfica, traçada a partir uma pesquisa aplicada, tendo como fundamentos a reflexão de livros, artigos e revistas, e por base em pesquisas de grandes autores com referência ao tema de forma qualitativa. Diante disso, constata-se que, dentre as teorias do conhecimento existentes, a epistemologia genética pode ser a mais completa. Isso está completo, não apenas porque abrange a aquisição de conhecimento do nascimento à idade adulta, mas também porque tenta responder o que é o processo de aquisição.

Palavras-chave: Epistemologia Genética. Desenvolvimento. Criança.

KNOWLEDGE THEORY OF CHILD DEVELOPMENT

ABSTRACT

This article on knowledge theory of child development aims to systematize the notions of Epistemology that underlies the action of total reaction behavior of the individual from the stages of child development. Thus, it expresses the fact that all knowledge is associated with an action, and the knowledge that an object or phenomenon is using them and assimilating them to the subject's plan of action, allows us to understand that this is an epistemological proposal. For this purpose, it carries out a research based on a bibliographic methodology, drawn from an applied research, based on the reflection of books, articles and magazines, and based on research by great authors with reference to the subject in a qualitative manner. In view of this, it is evident that, among the existing theories of knowledge, genetic epistemology can be the most complete. This is complete, not only because it covers the acquisition of knowledge from birth to adulthood, but also because it tries to answer what the process of acquisition is.

Keywords: Genetic Epistemology. Development. Child.

¹ Licenciatura em História pela Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO (2013); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2015); Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade XV de Agosto (2018); Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo (2019); Professora de Educação Infantil pela Prefeitura Municipal de São Paulo (2020) e Professora de Educação Básica I pelo Governo do Estado de São Paulo (2020).

INTRODUÇÃO

A Psicologia do Desenvolvimento estuda as transformações no ser humano durante algumas fases da vida, ela se baseia na compreensão do processo de desenvolvimento e usam teorias e descobertas para mudar o comportamento humano.

Contudo, a Epistemologia Genética busca saber a forma de aquisição do conhecimento, ela consiste na concepção da teoria do conhecimento desenvolvido pelo biólogo suíço Jean Piaget, é uma área científica que utiliza métodos de compreensão e preservação do conhecimento através de métodos científicos.

No início do desenvolvimento da Epistemologia Genética e da psicologia, a linguagem era entendida como o grande revelador da lógica. No entanto, o estudo e a análise do comportamento das crianças fizeram Piaget perceber a existência da estrutura lógica na qual seu comportamento se baseava, em vez de ficar inconsciente para as crianças, e seu desenvolvimento será, em última análise, a estrutura lógica do próprio pensamento.

A ação começa a ocupar o centro de pesquisa e análise piagetiana, que a vê como a base da inteligência. Para tanto, devido à importância dos planos de ação como fundamento do conhecimento e sua estrutura, ele já começou desde a idade tenra das crianças, por isso acreditamos que é necessário aprofundar as pesquisas relacionadas a esses planos de ação e sua relação com a forma de aquisição de conhecimento, especialmente o conhecimento da epistemologia genética e psicologia.

Este trabalho tem como objetivo sistematizar as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo. Dessa forma, expressa o fato de que todo conhecimento está associado a uma ação, e o conhecimento de que um objeto ou fenômeno os

está utilizando e assimilando-os ao plano de ação do sujeito, permite compreender que essa é uma proposta epistemológica.

Para tanto, realiza uma pesquisa a partir de uma metodologia bibliográfica, traçada a partir uma pesquisa aplicada, tendo como fundamentos a reflexão de livros, artigos e revistas, e por base em pesquisas de grandes autores com referência ao tema de forma qualitativa.

TEORIA DA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA

Jean Piaget é o representante principal da psicologia da aprendizagem, concentra suas pesquisas na estrutura cognitiva e defende a noção de que o saber não existe: o nome significa um conjunto de habilidades intelectuais hierárquicas, dessa forma necessita-se de uma perspectiva científica mais abrangente.

O objetivo era estudar a evolução do pensamento infantil até a adolescência, tentando entender os mecanismos psicológicos que a pessoas usam para entender o mundo. O pesquisador realizou muitos estudos que formaram a essência do construtivismo, suas resoluções foram utilizadas por psicólogos, e aceitaram e aceitam várias explicações e sugestões de ensino subsequentes. Piaget via a criança como um ser vibrante e sempre interage com a realidade.

Segundo sua teoria chamada "epistemologia genética", desde o nascimento dos seres humanos até os vários estágios do desenvolvimento cognitivo, com isso, ele desenvolveu quatro estágios: sensório, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. Ele achava que essas etapas deveriam ser concluídas de maneira linear, o conhecimento foi estabelecido pelos indivíduos por meio de ações, portanto o ambiente e o conhecimento inato não afetaram esse desenvolvimento. Seu trabalho foi

principalmente observacional, assim, ficou conhecido por usar termos como assimilação e acomodação.

A epistemologia genética está mais preocupada em explicar a ordem da herança, onde diferentes habilidades cognitivas são estabelecidas. A capacidade cognitiva acontece pelo fato de que a ocorrência contínua surge principalmente porque as habilidades adquiridas pelo sujeito em sua vida são priorizadas por outros.

De acordo com Piaget (1972), inteligência é adaptação que satisfaz o próprio conceito de adaptação, quando o organismo muda de acordo com as mudanças ambientais, transformando a troca entre o próprio organismo e o meio. Eles ajudam a proteger o meio, de modo que a inteligência absorve novos dados desse meio e os resultados de ajustes, modificações e adaptações feitas pelo próprio objeto.

O argumento de que inteligência é adaptação nos permite considerar a continuidade entre o processo biológico da morfogênese e a adaptação ao meio na construção do sujeito cognitivo, segundo Piaget (1972), consiste da seguinte forma: no momento decisivo do desenvolvimento humano, especialmente com o surgimento da linguagem, a inteligência não aparece repentinamente, porque é uma estrutura totalmente montada e completamente diferente de seus antecessores. Mas isso é o oposto, isto é, a inteligência é baseada na construção gradual da estrutura biológica genética.

Castorina acredita que o conhecimento é um processo interativo do comprometimento do indivíduo com o meio em decorrência das etapas das quais Piaget designa por estágios do desenvolvimento que demonstram interações sujeito/meio na construção do conhecimento (Castorina, 2001).

A interação entre organismos e o meio ocorre através do processo de adaptação, que inclui assimilação e acomodação. Ocorre em diferentes níveis, nos níveis artístico e filosófico,

do mais básico ao mais detalhado, como a comunicação simbólica.

Nessa interação com o ambiente, a estrutura psicológica (isto é, as pessoas devem entender a organização do mundo) pode se ajustar para atender e se adaptar às necessidades e singularidades do objeto, ou seja, a estrutura psicológica muda de acordo com a situação, durante esse processo, Piaget estabeleceu acomodações.

A adaptação é uma mudança de comportamento, não apenas uma resposta a certos estímulos, porque a capacidade de alterar a estrutura mental mostra claramente que mesmo a resposta mais simples não é apenas um processo mecânico. A adaptação é a fonte do processo de aprendizagem.

Quando o sujeito entra em contato com um objeto desconhecido, ele pode entrar em conflito com o objeto, ou seja, no processo de assimilação, coisas novas às vezes têm certa resistência ao conhecimento e, para entender o objeto, o objeto precisa modificar sua psicologia, estruturar e adaptar-se a eles. Piaget chama isso de processo de equilíbrio das mudanças.

No conceito piagetiano, a inteligência deve ser vista como um equilíbrio entre assimilação e acomodação e, às vezes, expressa como duas funções opostas: a assimilação é ordenada por um sujeito com conhecimento e a acomodação é um requisito para o meio. Por fim, a primeira versão da teoria do equilíbrio, Piaget não indicou claramente como reconhecer a adaptação e a assimilação se elas estiverem em equilíbrio.

Considerando que a formação da capacidade cognitiva ocorre continuamente e tentando explicar essa herança, a epistemologia genética pode ser rastreada até a origem e mostra que não há ponto de partida absoluto. O problema dela é o desenvolvimento do conhecimento.

Além disso, de acordo com esse conceito, esse desenvolvimento não ocorre linearmente, mas um estágio de desenvolvimento estabelecido por

saltos e rupturas. Cada um desses estágios representa com precisão a lógica da estrutura mental, e um estágio superior que apresenta outro tipo de lógica do conhecimento superará fundamentalmente essas lógicas.

ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Em relação ao estudo do desenvolvimento da vida, parece que simples tentativas dos bebês de tocar ou mover objetos apontaram mudanças importantes na capacidade de interagir.

Ao falar sobre o crescimento de uma criança, ele geralmente se concentra em observar seu desempenho em atividades que conseguiu concluir. Há uma tendência de reconhecer se você sabe fazer loops, pular corda, reconhecer cores ou usar conceitos corretamente, sem prestar atenção ao processo que gradualmente causa esse aprendizado. A teoria de Vygotsky (1998) contrasta essa visão ao enfatizar o surgimento de sementes do desenvolvimento, isto é, o que resta determinar na trajetória pessoal de cada indivíduo.

No estágio Sensório-Motor (do nascimento aos 2 anos): os recém-nascidos são capazes de aprender através de associações. A rede cognitiva permite que os bebês busquem estímulos e interajam com os adultos. Dentro de 2 a 3 semanas, a fluência modal cruzada será desenvolvida - a capacidade de reconhecer as características invariantes dos estímulos que ele percebe e a capacidade de interpretar essas características por meio de modalidades sensoriais

Um desenvolvimento importante nesta fase é o aumento da consciência da permanência dos objetos. Durante os 12 meses e os 18 meses de vida, a criança parece não perceber que as coisas continuam a existir, mesmo que não existam mais em sua visão.

Sendo assim, a criança começa a pensar. Para Piaget, os pensamentos estão intimamente

relacionados aos planos de movimento, ao conceito de objetos e suas características, também imita o que vê acontecendo ao seu redor. No final da fase sensório-motora, outras estruturas cognitivas são desenvolvidas, e a criança começa a se distinguir de outras coisas ao seu redor e adquire o conceito de tempo e espaço. É durante esse período que a criança começa a conversar.

No estágio Pré-Operatório (2 a 6 anos): o desenvolvimento cognitivo é cada vez mais dominado por atividades simbólicas: nessa atividade, a criança se torna capaz de usar símbolos para representar ações e pode representá-las por si mesma, ou seja, começa a internalizar ações.

Com o desenvolvimento das habilidades de linguagem, as crianças têm os chamados sinais, ou seja, sons, embora não tenham uma relação específica com os objetos, ainda são usados para representá-los.

O pensamento inicial é obviamente egocêntrico, porque ao integrar o mundo externo aos desejos e seu próprio mundo interior, ele não pode se colocar aos olhos dos outros.

Esse tipo de egocentrismo se manifesta de maneira proeminente em jogos icônicos, nos quais um palito ou uma caixa perde seu significado objetivo de simbolizar o desejo das crianças. O uso da linguagem também permite que ele troque informações com outras pessoas, mas devido ao egocentrismo da criança, na verdade não há diálogo. Mesmo quando brinca com outras crianças, acontece que todo mundo fala por si e não está interessado nas reações de outras pessoas.

Por fim, a capacidade de perceber a proteção em todos os aspectos não acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, a conservação de quantidade ou volume não ocorre na mesma idade.

As Operações Concretas (6 a 11 anos) permitem que as crianças alcancem um sistema simbólico de organização e pensamento coerente, permitindo-lhes prever e controlar o ambiente. O pensamento infantil faz um grande progresso,

tornando-se não mais egocêntrico, e as crianças desenvolvem a capacidade de mostrar dispersão e reversão.

O que se segue é proteção, nesse caso, a proteção da matéria ocorre primeiro entre as idades de sete e oito, depois a conservação do peso e a conservação do volume.

Nesse estágio, as crianças também desenvolvem a capacidade de agrupar, podem identificar os membros da classe lógica real e, assim, organizar objetos e eventos em grupos de acordo com suas características definidoras comuns. Através desse agrupamento, eles podem encontrar significado em suas experiências, resolver problemas e avançar para um mundo mais realista e preciso.

Finalizando, nas Operações Formais (a partir dos 12 anos), todos chamamos de adolescência. Agora, as crianças podem seguir a forma de argumentos ou formular hipóteses sem a experiência real de objetos ou situações específicas nas quais se baseavam anteriormente.

Também começa a entender conceitos individuais ou categorias isoladas nos estágios iniciais do desenvolvimento, e eles sabem que podem depender um do outro em alguns casos.

O adolescente começa a desenvolver um raciocínio dedutivo hipotético, porque é capaz de formular hipóteses e fazer inferências a partir dos resultados, expandindo assim a compreensão do material que está sendo processado.

Wadsworth (1996) lembra que durante o período formal de operação, quando essas operações são totalmente desenvolvidas, não há mudança estrutural no raciocínio. É importante notar que adultos e adolescentes que raciocinam com ações formais usam o mesmo processo de pensamento lógico.

Dessa forma, compreender o desenvolvimento humano da perspectiva desse teórico fornece uma base importante para acompanharmos o crescimento de cada criança e

moldarmos as ações de ensino adequadas para cada idade.

CONCEPÇÃO DA TEORIA VYGOTSKYANA

Em relação ao estudo do desenvolvimento da vida, parece que simples tentativas dos bebês de tocar ou mover objetos apontaram mudanças importantes na capacidade de interagir.

Ao falar sobre o crescimento de uma criança, ele geralmente se concentra em observar seu desempenho em atividades que conseguiu concluir. Há uma tendência de reconhecer se você sabe fazer loops, pular corda, reconhecer cores ou usar conceitos corretamente, sem prestar atenção ao processo que gradualmente causa esse aprendizado. A teoria de Vygotsky (1998) contrasta essa visão ao enfatizar o surgimento de sementes do desenvolvimento, isto é, o que resta determinar na trajetória pessoal de cada indivíduo.

Como vai além da fórmula que prioriza o nível real de desenvolvimento, foi premiado com o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), o que significa entender o processo de desenvolvimento e aprendizado. O ZDP é concebido da perspectiva do diálogo (comunicação) e do centro não étnico, que é o resultado da interação formada pela interação cultural, que estabelece áreas potenciais de desenvolvimento por meio da interação. Quando o ZDP é considerado um espaço que deve desempenhar claramente um papel entre os níveis de desenvolvimento real e potencial, fornece um parâmetro para a prática educacional (Coll, 1994).

Portanto, esclareceu que a construção da escrita foi realizada em ordem sistemática de apresentação e posteriormente compilada de acordo com a língua materna. Nesse sentido, o professor passa do comunicador do processo para o intermediário, responsável por organizar situações desafiadoras e promover a troca de

conhecimentos e o progresso no processo de construção do processo, sugerindo reconstrução. O comportamento (intervenção) do professor na zona de desenvolvimento potencial do aluno (ZDP) pode fazê-lo refletir e aprofundar sua compreensão do objeto envolvido.

A descentralização é um conceito altamente valorizado por Elkonin (1998) e está relacionado à superação do egocentrismo cognitivo. Para o autor, Vygotsky propôs que, por meio de negociações constantes, as crianças abandonam a verdade absoluta para desenvolver e melhorar seu pensamento relativo, para que as crianças possam questionar suas crenças, respeitar as opiniões dos outros e autoavaliar suas próprias. Comportamento, habilidades e atitude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do exposto, a Epistemologia Genética de Piaget é essencialmente baseada no objetivo da construção da inteligência e do conhecimento, que não se resume apenas a ser como um homem sozinho ou que acumulam conhecimentos juntos ou através de processos e etapas para esse fazer.

Assim como a palavra "genética" no título da teoria implica a evolução da aquisição de conhecimento, Piaget e sua equipe identificaram quatro estágios de desenvolvimento experimentados pelos sujeitos no desenvolvimento do conhecimento descrito por ele.

Além de características cognitivas proeminentes, constatou-se também nesse estudo que existem fatores afetivos inegáveis, ou seja, não é fácil explicar o ponto de vista de uma pessoa, conhecer outra pessoa e encontrar uma saída satisfatória para ambas as partes.

Dentre as teorias do conhecimento existentes, a epistemologia genética pode ser a mais completa. Isso está completo, não apenas porque abrange a aquisição de conhecimento do nascimento à idade adulta, mas também porque tenta responder o que é o processo de aquisição.

Portanto, conclui-se que Piaget acredita que o desenvolvimento em si não é desenvolvimento orgânico, mas uma estrutura que depende do equilíbrio entre o organismo e o meio. O desenvolvimento orgânico não é mais considerado separadamente da aquisição, isto é, a construção de processos cognitivos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTORINA, J. A. et alii. **Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate.** São Paulo: Ed. Ática, 2001.

COLL, C. **Aprendizagem escolar e construção de conhecimento.** Porto Alegre, Artmed, 1994.
ELKONIN, D. B. **Psicologia do jogo.** São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PIAGET, J. **Psicologia e Epistemologia: Para uma Teoria do Conhecimento.** Rio de Janeiro, Florence. Universitária, 1972.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.** São Paulo: Martins Fontes, 1998.

WADSWORTH, B. J. **Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget.** 48. Ed. São Paulo: Pioneira, 1996.